

**“RAQAMLI HUQUQ” TUSHUNCHASINING VUJUDGA KELISHI,
UNING YURISPRUDENSIYADA TUTGAN O‘RNI**

Raxmatov Nozimjon G‘aforovich

**O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirlining 2-son Toshkent
akademik litseyi Huquqshunoslik fani o‘qituvchisi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada barcha sohalardagi kabi raqamlashtirish jarayoni huquq sohasida qanday ro‘y berayotgani, “raqamli huquq”ning klassik shakldagi huquqdan qanday farq qilishi, qanday sohalarni qamrab olishi kabi muammolar tahlil etilgan. “Raqamli huquq” shaxs, davlat va jamiyat manfaatlarini, ularning huquq va majburiyatlarni qanday shaklda tartibga solishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: “raqamli huquq”, raqamlashtirish, kibermaydon, data markazlari, huquqiy tartibga solish.

Dunyoning yangi texnologik tartibi nafaqat odamlarning odatiy turmush tarzini, balki huquqiy tartibga solish xususiyatini ham o'zgartiradi. Texnologik inqilob, axborot asrini tizimli huquqiy talqin qilish muammosi paydo bo‘ldi. Raqamli makon nafaqat Internetdagi ma'lumotlarni almashish va olish uchun axborot maydoniga aylanib qolmoqda, balki iqtisodiyot, huquq va siyosatni tartibga solish vositasiga aylanib bormoqda. Shunga asoslanib, ular raqamli iqtisodiyot, raqamli huquq va ehtimol, yaqin kelajakda “raqamli siyosat” kabi terminlar keng tarzda qo‘llanilishi mumkin. Davom etayotgan ijtimoiy va texnik o'zgarishlarni tizimli huquqiy talqin qilish muammosi tobora dolzarblashib bormoqda. Yangi texnologiyalarning rivojlanishi an'anaviy huquqiy tartibga solishning mexanizm va usullarini o'zgartirish kerakligini namoyon etmoqda. Klassik shakldagi yuridik protseduralar ko‘plab sohalarda yangiliklarni joriy etishni qiyin va qimmat jarayonga aylantirdi. Huquqiy tartibga solishda mavjud vaziyatning mohiyati inson munosabatlarining tubdan o'zgaruvchan tabiatida

yotadi, inson va jamiyatning mavjud aloqalarida axborot almashish jarayonining tezlashgani, moddiy dunyoning virtuallashtirib borayotganligi uni yangi bir shaklda namoyon etadi¹. Raqamli huquq - normalar, huquqiy va texnik tuzilmalar, axborotni huquqiy ta'sir qilish vositalari va davlat tomonidan tan olingan virtual aloqaning boshqa elementlaridir. Huquq subyektlarining o'zaro virtual aloqaga kirishishi orqali raqamli huquq chegaralarini belgilaydilar. Shu ma'noda, raqamli huquq an'anaviy huquq tarmoqlari va ularning qonunchilik kodifikatsiyalarining rasmiy doirasidan chiqib ketadi. Raqamli huquqiy munosabatlar chegaralarini klassik yurisprudentsiya vositalari bilan belgilash qiyin. Raqamli huquq tarmoqlararo va fanlararo texnik va huquqiy o'lchovlarda qurilgan. Aynan raqamli huquqning obyekt bo'lgan data markazlari orqali raqamli huquqni vujudga keltiruvchi jarayonlar yuz beradi. Data markazlari - bu osonlik bilan kirish, boshqarish va yangilashga imkon beradigan tarzda tashkil etilgan ma'lumotlar to'plamidir². Data markazlarida yagona material bu data – ma'lumotdir. Raqamlashtirish qonuniylikning yangi turini yaratadi. Raqamli huquq shu paytgacha huquq uchun tushunarsiz bo'lgan sohalarda, birinchi navbatda, texnik-axborot va tabiiy-texnik sohalarda huquqiy sifatni shakllantiradi. Raqamli huquq yuridik xususiyatga ega. Raqamli huquq, axborot jamiyati sharoitlariga moslashtirilgan insonning universal huquqlari, xususan, shaxsiy hayotga daxldorlik, ma'lumot almashish huquqi, Internetda so'z erkinligi, elektron tarmoqqa kirish huquqi kabi sohalar tushuniladi³. Shunday bo'lsada raqamli huquq haqida turli olimlar turlicha fikr yutitishadi va uning qamrov maydoni haqida turli xil farazlarni ilgari surishadi. Masalan rus olimi Karsxiya A. A. raqamli huquqni quyidagicha ifodalaydi: “Raqamli huquq subyektiv fuqarolik huquqlari toifasiga kiradi va raqamli obyektlarning huquqiy xususiyatiga va raqamli texnologiyalarni qo'llash (ulardan foydalanish) jarayonida yuzaga keladigan mulkiy huquqiy

¹ Синюков В. Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской правовой системы //Lex russica. – 2019. – №. 9 (154).

² <https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/database#:~:>

³ Ситдикова Р. И., Ситдилов Р. Б. Цифровые права как новый вид имущественных прав //Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – №. 9 (204).

munosabatlarning xususiyatiga qarab korporativ, majburiy, intellektual va boshqa fuqarolik huquqlari sifatida malakali bo'lishi mumkin"⁴. Raqamli huquq qamrov doirasi nisbiy tushunchadir. Bugungi globallashtirilgan va raqamlashtirilib borilayotgan kunda raqamli huquqning qamrov doirasi ham tobora kengayib bormoqda.

Aynan shularga asoslanib quyidagilarni taklif qilishimiz mumkin :

Birinchidan, raqamli huquqqa berilgan ta'riflarni yagonalashtirish, yangi huquq sohasi sifatida e'tirof etish;

Ikkinchidan, data markazlarini saqlash borasida milliy qonunchilik tizimini shakllantirish;

Uchinchidan, raqamli huquqda jazo choralari mexanizmini ishlab chiqish.

Xulosa o'rnida aytish joizki, bugungi raqamli huquqda aksariyat hollarda axloq normalari ustunlik qilmoqda. Aksariyat hollarda davlatlarning milliy qonunchilik tizimida xalqaro normalarning "raqamli huquq"ga doir normalari implementatsiya qilinmoqda. Shularni hisobga olgan holda O'zbekiston Respublikasida "raqamli huquq" ni joriy etishga doir milliy dastur joriy etish va ilmiy izlanishlar olib borish, mamlakatimizni raqamlashtirish jarayonining murakkab masalalariga tizimli tahlil asosida yechim topish imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Синюков В. Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской правовой системы //Lex russica. – 2019. – №. 9 (154).
2. Ситдикова Р. И., Ситдилов Р. Б. Цифровые права как новый вид имущественных прав //Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – №. 9 (204).
3. Карцхия А. А. Цифровые права и правоприменение //Мониторинг правоприменения. – 2019. – №. 2 (31).
4. <https://searchdatamanagement.techtarget.com>

⁴ Карцхия А. А. Цифровые права и правоприменение //Мониторинг правоприменения. – 2019. – №. 2 (31).

